

JURNAL

STIKES HELVETIA

VOLUME VI No. 12 Juli 2013

Analisa Metampiron Dan Asetaminofen Pada Jamu Pegal Linu Dan Asam Urat
Yang Dijual Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Helvetia Medan
Drs. Jacob Tarigan

Pengaruh Ekstrak Biji Pala (*Myristica Fragrans Houtf*) Terhadap Waktu Induksi Dan Durasi
Darwin Syamsul

Efektifitas Teh Ciplukan (*Physaws Minima L*) Terhadap Diabetes Mellitus
Suprianto

Pembuatan Sediaan Krim Cair Tangan Dari Sari Buah Jeruk Nipis (*Citri Aurantifolia Fructus*)
Sebagai Antiseptik
Eva Sartika Dasopang

Analisa Kualitatif Glukosa, Sakarin Dan Siklambat Pada Minuman Coca-cola zero
Vivi Eulis Diana

Pembuatan Pati Biji Durian (*Durio Zibethinus Murr*) Sebagai Eksiipien Untuk Sediaan Farmasi
Erikson Marbun

Pembuatan Sediaan Salep Dari Preparat Hasil Pengeringan
Cairan Batang Pohon Pisang Awak (*Musa paradisiaca l.*) Sebagai obat luka
Arifin Fauzi Lubis

Diterbitkan Oleh :

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Helvetia

Jl. Kapten Sumarsono No. 107 Medan 20124 Tel. (061) 8465779

<http://www.helvetia.ac.id>

JURNAL STIKES HELVETIA

Penanggung Jawab

Dr. Ayi Darmana M.Si

Editor Ahli

Iman Muhammad, S.E., S.Kom., M.M., M.Kes.
dr. Hj. Razia Begum Suroyo, M.Sc., M.Kes.
dr. Hanifah, M.Kes

Pemimpin Umum

Drs. Ismail Effendy M.Si

Pemimpin Redaksi

Darwin Syamsul S.Si.,M.Si.,Apt

Sekretaris Redaksi

Neni Ekowati Januariana M.Ph

Dewan Redaksi

Vivi Eulis Diana S.Si.,MEM.,Apt
Rina Hanum SST.,M.Kes
Hafizhatul Abadi S.Farm.,M.Kes.,Apt
Suprianto S.Si.,M.Si.,Apt
Adek Chan S.Si.,M.Si.,Apt
Wilhelmina Wahara SST.,M.Kes
Fadilah Aini SKM.,M.Kes

Tata Usaha:

Sozanolo Nduru S.Kom
Alfiansyah Hasibuan S.Kom

Redaksi:

Jl. Kapten Sumarsono No. 107 / Karya I Medan
Tel. (061) 8465779 Fax. (061) 8456681
E-mail : info@helvetia.ac.id | <http://www.helvetia.ac.id>

DAFTAR ISI

<i>Analisa</i> Metampiron Dan Asetaminofen Pada Jamu Pegal Linu Dan Asam Urat Yang Dijual Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Helvetia Medan <i>Jacob Tarigan</i>	1-4
Pengaruh Ekstrak Biji Pala (<i>Myristica Fragrans Houti</i>) Terhadap Waktu Induksi Dan Durasi <i>Darwin Syamsul</i>	5-8
Efektifitas Teh Ciplukan (<i>Physaws Minima L</i>) Terhadap Diabetes Mellitus <i>Saprianto</i>	9-13
Pembuatan Sediaan Krim Cair Tangan Dari Sari Buah Jeruk Nipis (<i>Citri Aurantifolia Fructus</i>) Sebagai Antiseptik <i>Eva Sartika Dasopang</i>	14-19
<i>Analisa</i> Kualitatif Glukosa, Sakarin Dan Siklamat Pada Minuman Coca-cola zero <i>Vivi Eulis Diana</i>	20-21
Pembuatan Pati Biji Durian (<i>Durio Zibethinus Murr</i>) Sebagai Eksiipien Untuk Sediaan Farmasi <i>Erikson Marbun</i>	22-26
Pembuatan Sediaan Salep Dari Preparat Hasil Pengeringan Cairan Batang Pohon Pisang Awak (<i>Musa paradisiaca l.</i>) Sebagai obat luka <i>Arifin Fauzi Lubis</i>	27-30

EFEKTIFITAS TEH CIPLUKAN (*Physalis minima* L.) TERHADAP DIABETES MELLITUS

Suprianto

Dosen Farmasi STIKes Helvetia Medan,
Jalan Kapten Sumarsono no. 107 Medan, info@helvetia.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan suatu negara agraris (pertanian) yang kaya akan hasil alamnya. Kesuburan tanahnya memungkinkan berbagai jenis tumbuhan dapat ditanam dan dilestarikan dengan baik, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanam-tanaman obat maupun berbagai jenis tanaman hias. Salah satu dari jenis tanaman obat yang digunakan masyarakat adalah Ciplukan (*Physalis angulata* L.) family solanaceae. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental dengan cara mempelajari penurunan kadar gula darah pada kelinci sebelum dan setelah diberikan sediaan teh dari Ciplukan (*Physalis minima* L.). Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada pemberian glukosa melalui oral maka kadar gula darah (KGD) kelinci mengalami peningkatan dari kadar gula darah (KGD) puasa. Hal ini disebabkan bertambahnya glukosa (gula) dalam darah karena pemberian larutan glukosa. Lalu pada menit ke 30 setelah pemberian ciplukan (*Physalis minima* L.) maka kadar gula darah (KGD) setiap kelinci mengalami penurunan karena kerja ciplukan yang menurunkan kadar gula darah. Dari hasil percobaan bahwa pemberian sediaan ciplukan (*Physalis minima* L.) kepada kelinci ternyata dapat menurunkan kadar gula darah. Untuk itu disarankan kepada masyarakat kiranya dapat mempergunakan obat tradisional untuk menurunkan kadar gula darah. Dan kepada peneliti selanjutnya agar dapat membandingkan efek penurunan kadar gula darah dengan tanaman herbal lainnya seperti lidah buaya (*Aloe vera*).

Kata Kunci : Ciplukan, darah, kelinci

Pendahuluan

Tumbuhan obat (herbal medicine) merupakan sekumpulan variasi tanaman-tanaman obat yang berkhasiat untuk pemulihan, penyembuhan ataupun pengobatan baik dalam bentuk tumbuhan utuh, simplisia maupun sediaan galenik yang digunakan berdasarkan pengalaman (Wijayakusuma, 2000).

Tumbuhan obat ini juga merupakan salah satu sumber daya alam potensial yang unggul untuk digarap dan dilestarikan dengan baik. Di Indonesia tidak kurang dari 1000 jenis spesies tanaman obat telah dimanfaatkan baik secara tradisional seperti jamu berupa ramu-ramuan dan juga secara seperti obat-obatan fitofarmaka. bahan kosmetik dan lain-lain. Salah satu dari jenis tanaman obat yang digunakan masyarakat adalah Ciplukan (*Physalis angulata* L.) family solanaceae. Tanaman ini digunakan untuk mengobati:

1. Influenza dan sakit tenggorokan.
2. Batuk Rejan
3. Bisul

4. Borok
5. Kencing manis (Diabetes mellitus)
6. Sakit paru-paru
7. Ayan

Ciplukan adalah tumbuhan, asli Amerika kini tersebar secara luas di daerah tropis di dunia, di Jawa tumbuh secara liar di kebun, tegalan, tepi jalan, semak, hutan. Ciplukan biasa tumbuh di daerah dengari ketinggian antara 1-1550 mdpl. Kultur lunas dapat tumbuh baik dengan penambahan zat pengatur tumbuh untuk regenerasi kultur tunas baru.

Telah dilakukan penelitian tentang efektifitas ciplukan terhadap diabetes (penurunan gula darah) dengan menggunakan metode efek farmakologi, menunjukkan bahwa ciplukan dapat menetralkan kadar gula darah. Walaupun sudah dikenal sejak lama, umumnya masyarakat hanya sedikit mengetahui manfaat dan khasiat tanaman ini bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Padahal kandungan tanaman ini sungguh luar biasa yaitu mampu menurunkan kadar gula darah alau diabetes mellitus.

Diabetes mellitus dikenal juga dengan nama penyakit gula dan kencing manis, yaitu terjadinya suatu gangguan kronis khususnya menyangkut metabolisme glukosa di dalam tubuh. Penyakit ini merupakan urutan keempat penyakit mematikan setelah kankerjantung dan stroke. Rata-rata 1,5-2 % dari seluruh penduduk dunia menderita diabetes mellitus menurun yang artinya penyakit yang diturunkan pada generasi berikutnya melalui gen-gen pembawa di tubuh anak. Penderita diabetes di Indonesia diperkirakan 3 juta orang atau 1,5 % dari 200 juta penduduk, sedangkan di Eropa mencapai 3-5 % (Tjay dan Rahardja 2002). Namun tidak hanya faktor keturunan melainkan diabetes juga dapat disebabkan karena pola dan gaya hidup yang salah dan tidak terkontrol. Diabetes juga dapat menyebabkan komplikasi antara penyakit-penyakit yang mematikan seperti hipertensi, jantung, kolesterol tinggi, stroke, penyakit paru-paru dan lain-lain.

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum. Agar masyarakat mengetahui bahwa ciplukan dapat menurunkan kadar gula darah.

Tujuan Khusus. Untuk mengetahui efektifitas zat berkhasiat terhadap penurunan kadar gula dalam darah.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya kepada masyarakat yang mengidap diabetes mellitus.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Helvetia Medan.

Tinjauan Pustaka

Diabetes Mellitus. Di Indonesia diabetes mellitus dikenal juga dengan nama penyakit gula atau kencing manis yang artinya adalah suatu gangguan kronis yang khususnya menyangkut metabolisme glukosa di dalam tubuh. Tetapi metabolisme protein dan lemak juga terganggu.

Proses terjadinya Diabetes. Glukosa dalam tubuh akan mengalami proses metabolisme agar

dapat dimanfaatkan oleh sel-sel yang membutuhkannya. Umumnya yang paling banyak menggunakan Glukosa dalam tubuh akan mengalami proses metabolisme agar dapat dimanfaatkan oleh sel-sel yang membutuhkannya. Umumnya yang paling banyak menggunakan glukosa adalah saraf dan otak. Dalam proses pencernaan makanan karbohidrat akan diperoleh akan dipecahkan menjadi molekul yang lebih sederhana yaitu glukosa agar mudah diserap oleh tubuh. Glukosa diserap dalam darah dan bergerak dari aliran darah ke sel maka menyebabkan konsentrasi glukosa dalam darah juga semakin meningkat.

Untuk penyerapannya ke dalam sel-sel tubuh diperlukan hormon insulin yang dapat dianggap sebagai "kunci utama pintu sel". Peranan insulin yaitu untuk membantu mengubah glukosa menjadi energi bagi sel dengan cara mentransfer glukosa ke dalam sel-sel yang membutuhkan tersebut. Setelah glukosa darah masuk ke dalam sel, glukosa darah tersebut akan diproses melalui proses oksidasi di dalam sel (respirasi). Selain itu insulin juga mampu mengubah glukosa menjadi energi cadangan (glikogen dan lemak). Cadangan ini digunakan bila tubuh kekurangan energi misalnya ketika tubuh berpuasa beberapa waktu.

Faktor Penyebab Diabetes. Secara umum penyebab terjadinya diabetes adalah kurangnya insulin atau terjadinya gangguan fungsi insulin di dalam tubuh, yang menyebabkan glukosa dalam darah (hiperglikemia) dan akhirnya diekskresikan lewat saluran kemih tanpa di gunakan sama sekali (glikosuria). Diabetes ini biasanya timbul disebabkan oleh beberapa faktor yang terdiri dari :

1. Pola Makan
2. Obesitas
3. Faktor Genetik
4. Bahan-bahan Kimia dan Obat-obatan
5. Penyakit dan Infeksi pada Pankreas
6. Bahan Toksik dan Beracun

Gejala Diabetes. Gejala penyakit diabetes mellitus dari setiap penderita tidaklah selalu sama, tetapi dapat dirasakan secara fisik. Berikut ini adalah gejala-gejala diabetes :

1. Merasa Lemah dan Berat Badan Menurun

2. Poliuria (Banyak Kencing)
3. Polidipsia (Banyak Minum)
4. Polifagia (Banyak Makan)
5. Jumlah glukosa besar dalam urin
6. Luka Sulit Sembuh
7. Mata Kabur

Jenis Diabetes. Berdasarkan klasifikasi American Diabetes Association/ World Health Organization (ADA/WHO), diabetes mellitus dikategorikan menjadi empat tipe berdasarkan penyebab dan proses penyakitnya, yaitu:

1. Diabetes Tipe I (Insulin Depencknt Diabetes Meliitus (IDDM))
2. Diabetes Tipe II (Non-Insulin Dependent Diabetes Meliitus (NIDDM))

Tabel. 2.1. Klasifikasi Penentuan Dasar Terkena Diabetes atau Tidak

	Bukan DM	Belum Pasti DM	DM
Kadar glukosa darah tidak puasa. • Plasma vena	< 110	110-200	
•Darah kapiler	<80	80-200	>200 >200
Kadar glukosa darah puasa •Plasma vena •Darah kapiler	< 110 <90	110-126 90-110	>200 > 110
>			

Sumber: PERKENI (1998).

Pengobatan Diabetes. Sesuai dengan peraturan UU kesehatan No.36/2006 tentang obat tradisional bahwa obat tradisional bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Ciplukan

Defenisi. Ciplukan (*Physalis minima* L) adalah tumbuhan herba anual (tahunan) dengan tinggi 0,1-1 m. Batang pokoknya tidak jelas, percabangan menggarpu, bersegi tajam, berus uk, berongga, bagian yang hijau berambut pendek atau boleh dikatakan gundul. Kelopak berbentuk genta, 5 cuping runcing, berbagi, hijau dengan rusuk yang lembayung. Mahkota berbentuk lonceng lebar, tinggi 6-10 mm, kuning terang dengan noda-noda cokelat atau kuning cokelat, di bawah tiap noda terdapat kelompokan rambut-rambut pendek yang berbentuk V.

Habitat dan Penyebaran. Ciplukan (*Physalis minima* L) adalah tumbuhan asli amerika yang kini telah tersebar secara luas di daerah tropis di dunia. Di Jawa tumbuh secara liar di kebun, tegalan, tepi jalan, semak, hutan ringan dan tepi hutan.

Klasifikasi Tanaman Ciplukan.

Kingdom : Plantae
 Divisi : Spermatophyta
 Sub divisi : Angiospermae
 Kelas : Dicotyledonae
 Ordo : Solanales
 Famili : Solanaceae
 Marga : *Physalis*
 Spesies : *Physalis minima* L.
 Nama lokal : Ciplukan

Kandungan Kimia. Senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam ciplukan antara lain Saponin, Flavonoid, Polifenol, dan Fisalin. Komposisi detail pada beberapa bagian tanaman, antara lain:

- a. Herba : Fisalin B, Fisalin T), Fisalin F, Withangulatin A
- b. Biji : 12-25 % Protein, 15-40 % minyak lemak dengan komponen utama asam palmitat dan asam stearat.
- c. Akar : Alkaloid
- d. Daun : Glikosida Flavonoid (Luteolin)
- e. Tunas : Ravanoid dan Saponin

Efek Farmakologis. Tumbuhan ini bersifat analgetik, peluruh air seni, menetralkan racun (detoxifies), meredakan batuk, mengaktiikan

fungsi kelenjar tubuh. Dalam farmakologi cina disebutkan tumbuhan ini memiliki rasa pahit dan sejuk.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental dengan cara mempelajari penurunan kadar gula darah pada kelinci sebelum dan setelah diberikan sediaan teh dari Ciplukan (*Physallis minima* L).

Pengumpulan Bahan. Bahan yang digunakan adalah Ciplukan (*Physallis minima* L.) yang masih segar.

Pengolahan Bahan Tumbuhan. Ciplukan yang telah dipanen dikumpulkan, dicuci bersih dengan air mengalir agar kotoran-kotoran yang menempel pada tumbuhan benar-benar bersih. Lalu daun dan batangnya dipisahkan untuk mempermudah proses pengeringan. Pengeringan dilakukan pada suhu kamar (25-30 derajat celsius) dan benar-benar terlindung dari sinar matahari. Waktu pengeringan selama 1 minggu sampai 2 minggu. Setelah tumbuhan ciplukan kering lalu dihaluskan dengan menggunakan blender sampai memang benar-benar menjadi sediaan teh. Setelah menjadi sediaan teh lalu disimpan pada tempat yang aman

agar tidak teroksidasi dengan bahan-bahan kimia lainnya.

Sampel Penelitian. Sampel yang diambil adalah enam (6) ekor kelinci yang sehat dengan ukuran berat badannya 1-1.5 kg. Kemudian kelinci tersebut diberi kandang yang bersih. Kemudian kelinci tersebut diberi kandang yang bersih dan diberi makan setiap harinya sampai penelitian dilaksanakan. Lalu setiap ekor kelinci diberi glukosa yang dikonsumsi melalui mulut (oral) agar kadar gula darah kelinci tersebut meningkat untuk mempermudah penelitian, apakah sediaan ciplukan memiliki khasiat untuk menurunkan kadar gula darah.

Pengamatan Kadar Gula Darah (Diabetes Mellitus)

Pengamatan Makroskopik. Sebelum pengambilan darah pada kelinci terlebih dahulu diperiksa pembuluh darah pada kelinci tersebut untuk mempermudah proses pengambilan darah. Sampel darah diambil dari pembuluh darah pada telinga kelinci. Dengan melukai tepat pada pembuluh darah lalu sampel darah dimasukkan ke dalam strip Sky Era Glucose meter. Selanjutnya sediaan ciplukan diseduh dengan air panas sampai dingin lalu diberikan pada kelinci melalui mulut (oral) dengan suntik injeksi yang steril.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 4.1 Hasil data kelompok pemberian ciplukan (*Physallis minima* L)

No	Kelinci dengan konsentrasi ciplukan (<i>Physallis minima</i> L)	KGD awal mg/dl	KGD setelah penyuntikan glukosa 30 menit mg/dl	Waktu Pemberian ciplukan (/menit)				
				30	60	90	120	150
1	Kelinci I dengan konsentrasi 50%	114mg/dl	262 mg/dl	135 mg/d	131 mg/d	129 mg/d	125 mg/d	109 mg/dl
2	Kelinci II dengan konsentrasi 60 %	128 mg/dl	212 mg/dl	141 mg/d	123 mg/d	109 mg/d	99 mg/d	90 mg/dl
3	Kelinci III dengan konsentrasi 70 %	117 mg/dl	205 mg/dl	134 mg/d	122 mg/d	105 mg/d	95 mg/d	87 mg/dl

Hasil Data dengan kontrol. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok kontrol dengan perlakuan yang sama tetapi tidak menggunakan ciplukan (*Physallis minima* L). Pada percobaan

kelinci IV, V dan VI tanpa menggunakan sediaan ciplukan (*Physallis minima* L) kadar gula darah awalnya semua dalam keadaan normal tetapi setelah disuntikkan larutan glukosa sebanyak 15

cc dan ditunggu selama 30 menit lalu diperiksa kembali dengan sky era kadar gula darahnya

meningkat.

Tabel 4.2 Hasil data kelompok kontrol dengan air putih

No	Kelinci kontrol	KGD awal (mg/dl)	KGD setelah pemberian glukosa	KGD akhir setelah 30 menit pemberian air putih
1.	Kelinci IV	96 mg/dl	198 mg/dl	194 mg/dl
2.	Kelinci V	102 mg/dl	190 mg/dl	188 mg/dl
3.	Kelinci VI	121 mg/dl	209 mg/dl	

Dari hasil data diatas bahwa kadar gula darah kelinci J V, V dan VI mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan kelompok data pemberian ciplukan (*Physallis minima* L).

Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada pemberian glukosa melalui oral maka kadar gula darah (KG D) kelinci mengalami peningkatan dari kadar gula darah (KG D) puasa. Hal ini disebabkan bertambahnya glukosa (gula) dalam darah karena pemberian larutan glukosa. Lalu pada menit ke 30 setelah pemberian ciplukan (*Physallis minima* L) maka kadar gula darah (KGD) setiap kelinci mengalami penurunan karena kerja ciplukan yang menurunkan kadar gula darah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan. (1) Dari hasil percobaan bahwa hewan percobaan (kelinci I) dengan konsentrasi 50 % KGD awal 114 mg/dl dan KGD naik menjadi 262 mg/dl setelah pemberian larutan glukosa dan setelah pemberian ciplukan selama 30 menit KGD turun menjadi 135 mg/dl. (2) Pada hewan percobaan (kelinci IV) dengan kontrol air putih KGD mengalami penurunan tetapi tidak lebih besar dibandingkan pemberian ciplukan. (3) Pemberian sediaan ciplukan (*Physallis minima* L) kepada kelinci ternyata dapat menurunkan kadar gula darah.

Saran. (1) Disaran kepada peneliti selanjutnya agar melakukan pengujian diabetes dengan

metode lain. (2) Disarankan kepada masyarakat kiranya dapat mempergunakan obat tradisional untuk menurunkan kadar gula darah

Daftar Pustaka

- (Anonim 2007) <http://vjwww.Ciplukan.com//> (Rabu, 19 April 2011)
- (Anonim 2007) www.PengobatanDiahetes.com// (Rabu,19 April 2011)
- (Anonim 2010) <http://www.diabetesmellitiis.com!> (Jumat, 9 Juni 2011)
- (Anonim 2007) <http://www.lanamanherbal.com//> (Senin, 12 Juni 2011)
- (Anonim 2009) <http://www.undang-undangobat.tradisional.com!> (Kamis, 23 Juni 2011)
- Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, 2008. Informasi spesialite Obat (ISO), PT.Otsuka Indonesia, Jakarta.
- Mohannad Shadine, 2010. Mengenal Penyakit Hipertensi.Diabetes.Stroke dan Serangan Jantung, Kenbooks. Jakarta.
- Maryuni, AS. 2008, Diabetes Pada kehamilan,TTans Info Media CV, Jakarta.
- Risdayani Banurca, 2005. Karya Tulis Ilmiah "Efek Teh daun Kembang Bulan Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Medan
- Sri Hartini KS, 2009. Panduan Lengkap Untuk Diabetes dan Profesional Medis, Mfzan Pustaka PT, Bandung.
- Wijayakusuma,H.M, 1997. Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia, Pustaka Kartini.Jakarta